

ВИРОЩУВАННЯ КАВУНУ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРЕВАГИ

К. Васильковська, к.т.н., доцент;

Д. Борисенко, студентка

Центральноукраїнський національний технічний університет

Кавун (*Citrullus lanatus*) - теплолюбна культура, ареал промислового вирощування якої історично зосереджений у південних регіонах нашої країни із тривалим вегетаційним періодом та високими сумами активних температур. Проте, тенденції до змін клімату, а також необхідність розширення асортименту сільськогосподарських культур та підвищення рентабельності агровиробництва, стимулюють збільшення посівних площ під баштаними, зокрема кавуном, у зоні Північного Степу України [1].

Кавун є культурою, що має дуже високі вимоги до теплового та світлового режиму. Оптимальна температура для проростання насіння становить 25-30°C, тоді як для активного росту та фотосинтезу необхідна середньодобова температура повітря 25°-35°C. Температури нижче 15°C критично уповільнюють розвиток, а тривале зниження до 0°C призводить до загибелі рослин. Умови Північного Степу створюють два основні лімітуючі фактори: короткий вегетаційний період та ризик пізніх весняних заморозків. Це вимагає від агронома вибору ультраранніх та ранніх гібридів, а також використання методів, що штучно прискорюють старт вегетації [2].

Для зони Північного Степу ключовими кліматичними викликами при вирощуванні кавунів є:

1) Нестабільність теплового режиму. Часті коливання температури у травні-червні можуть спровокувати стрес у молодих рослин, що призводить до затримки цвітіння та зниження плодоутворення. Найбільшою загрозою є весняні заморозки, які вимагають застосування розсадного методу вирощування або використання захисних споруд.

2) Дефіцит та нерівномірність вологозабезпечення. Північний Степ характеризується недостатньою кількістю опадів, особливо у літні місяці, критичні для наливу плодів. Нестача вологи призводить до зниження врожайності та якості продукції. Цей фактор робить незрошене вирощування високоризикованим.

3) Фізичний стан ґрунтів. Район Північного Степу має родючі чорноземи, їх схильність до утворення ґрунтової кірки після опадів є проблемою для проростання, а також потребує інтенсивного обробітку. [3, 4].

Для вирощування кавунів в зоні Північного Степу України слід впровадити певні технологічні підходи, основними із яких є:

1. Використання крапельного зрошення є критично необхідним елементом агротехнології кавуна в даному регіоні. Система крапельного зрошення забезпечує точкову та дозовану подачу вологи безпосередньо в кореневу зону, підвищуючи ефективність використання води на 40-60%. Ключовою перевагою є можливість проведення фертигації – внесення мінеральних добрив разом із поливною водою. Це дозволяє точно дозувати живлення відповідно до фаз розвитку кавуна та контролювати вміст сухих речовин (цукрів) у плодах, що напряму впливає на їхню товарну якість. Однак, дане технологічне рішення додає суттєво до вартості.

2. Використання мульчування ґрунту полімерною плівкою. Використання чорної поліетиленової плівки є одним із найефективніших прийомів для теплолюбних культур у північних регіонах. Плівка допомагає терморегуляції, так як чорна плівка акумулює сонячну енергію, підвищуючи температуру ґрунту в кореневмісному шарі на 3-5°C

навесні. Це забезпечує швидкий старт, що скорочує вегетаційний період на 10-15 днів і допомагає уникнути холодного стресу. Крім того, плівка сприяє вологозбереженню, мінімізує непродуктивне випаровування вологи з поверхні ґрунту, що особливо важливо в умовах дефіциту опадів. Також, використання плівки сприяє боротьбі із бур'янами, так як чорна плівка є світлонепроникною. Практично повністю виключає ріст бур'янів у міжряддях, знижуючи потребу в гербіцидах та ручній праці [5].

Незважаючи на високі початкові інвестиції у встановлення систем крапельного зрошення та придбання мульчувальної плівки, інтенсивна технологія вирощування кавуна в Північному Степу демонструє високу економічну ефективність. Тому, завдяки використанню розсадного методу та мульчуванню, термін дозрівання плодів скорочується. Продукція, що надходить на ринок до масового збору з південних регіонів, має преміальну ціну. Це забезпечує значно вищу норму прибутку та швидку окупність інвестицій.

Також, перевагою використання поливного вирощування, на відміну від богарного землеробства, де врожайність прямо залежить від непередбачуваних опадів, інтенсивна технологія забезпечує прогнозований високий урожай (до 40-60 т/га), що мінімізує фінансові ризики агропідприємства.

До переваг також, слід додати контрольовану фертигація та оптимальне зволоження дозволяють досягти необхідних параметрів вмісту сухих речовин та цукрів, що підвищує конкурентоспроможність продукції.

Таким чином, для успішного вирощування кавуна в умовах Північного Степу рекомендується слід використовувати ранньостиглі сорти та гібриди, адаптовані до короткого вегетаційного періоду [6]. Також, слід здійснити перехід на розсадний метод з використанням тимчасових укриттів для захисту від поворотних заморозків. Крім того, комплексне застосування крапельного зрошення та мульчування як основи технологічної карти – запорука високих врожаїв.

Вирощування кавуну в умовах Північному Степу є цілком реальним та економічно вигідним при дотриманні високого рівня агротехніки. Тому шлях до успіху лежить в площині не тільки сприятливих природних умов, а завдяки технологічній діяльності. Це підтверджує, що інтенсивні, науково обґрунтовані методи є ключем до сталого розвитку сільського господарства.

Список використаних джерел

1. Хареба В.В., Кузнецова І.В., Хареба О.В. Харчове і лікувально-профілактичне значення овочевих і баштанних культур. Таврійський науковий вісник. - 2011. Вип. 76. С. 150-155.
2. Васильковська К., Звездун О., Біжан А. Вдосконалення вирощування кавунів в умовах Кіровоградської області. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції». – Кропивницький: ЦНТУ, 2025. С. 24-26. URL: <https://kntu.kr.ua/file/content/19401/zbirnyk-tez.pdf>
3. Книш В.І., Павлова С.Л. Сортова технологія вирощування кавуна в незрошуваних умовах півдня України. Таврійський науковий вісник. – Херсон: Айлант, 2012. Вип.79. С. 73-79.
4. Юркевич Є. О., Коваленко Н. П., Бакума А. В. Агробіологічні основи сівозмін Степу України: монографія. – 2011. Одеса. ВМВ., 237 с.
5. Мазур В.А., Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Паламарчук О.Д. Новітні агротехнології у рослинництві: підручник. Вінниця, 2017. 588 с.
6. Vasytkovska K., Andriienko O., Vasytkovskyi O., Andriienko A., Popov V. and Malakhovska V. (2021). Dynamics of export potential of sunflower oil in Ukraine. HELIA, 44(74). 115-123. (DOI: <https://doi.org/10.1515/helia-2021-0001>)
7. Лимар В. А., Лимар А.О., Філіп'єв І.Д., Гамаюнова В.В. та ін. Рекомендації по вирощуванню овочевих і баштанних культур на півдні України. - Гола Пристань. –2005. 106 с.
8. Бондаренко Г. Л., Яковенко К. І. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / за ред. Г. Л. Бондаренка. Харків, 2001. 369 с.
9. Семенченко О.Л., Мельник О.В., Заверталюк В.Ф., Заверталюк О.В. Особливості формування насінневої продуктивності кавуна звичайного в ущільнених посівах. Зернові культури. Том 5. № 1. – 2021. С. 38–44. DOI: <https://doi.org/10.31867/2523-4544/0156>